

QUEM É A IMAGINAÇÃO NA FILA DO PÃO DO FIM DO MUNDO?

WHO IS THE IMAGINATION IN THE BREADLINE AT THE END OF THE WORLD?

Lina Cirino Araújo Oliveira dos Santos ¹

Resumo: A partir da análise sonora da fala-performance *Corpus Infinitum* (2020) da filósofa e artista visual Denise Ferreira da Silva, este artigo tem como objetivo debater de que maneira a imaginação pode ser utilizada como ferramenta, no fim do mundo, para criar possibilidades capazes de levar à emergência novas epistemologias. Simbólico ou factual, o fim do mundo implica uma ruptura de pensamento que requer novas formas de imaginar. Através da crítica ao programa regulador kantiano da imaginação, a performance de Silva é uma prática disruptiva capaz de desestabilizar estruturas de poder extrativistas e abrir caminhos para outras possibilidades de existência. Como a imaginação, na sua radical capacidade criativa, extrapola os limites do que é considerado possível, a performance pode ser um modo de materializar essas (im)possibilidades.

Palavras-Chave: Imaginação 1. Performance 2. Fim do mundo 3.

Abstract: This article aims to explore how imagination can be utilized as a tool in the face of the end of the world, to create opportunities for the emergence of new epistemologies, through analyzing philosopher and visual artist Denise Ferreira da Silva's speech-performance *Corpus Infinitum* (2020). The end of the world, whether symbolic or factual, involves a break in thought that necessitates new ways of imagining. By critiquing Kant's regulatory program of imagination, Silva's performance becomes a disruptive practice capable of destabilizing extractive power structures and paving the way for alternative possibilities of existence. As imagination has the capacity to go beyond what is deemed possible, the performance becomes a means of materializing these (im)possibilities.

Keywords: Imagination 1. Performance 2. End of the world 3.

1. O fim do verbocentrismo como o conhecemos

A fala-performance *Corpus infinitum*² (2020) foi realizada por Denise Ferreira da Silva, na abertura do IX Cachoeiradoc: “Futuro, como presente, no passado”. O festival acontece presencialmente em Cachoeira, Recôncavo da Bahia, mas em 2020 teve sua primeira versão online, em razão da pandemia. *Corpus Infinitum* foi transmitida no Facebook e no Youtube do Cachoeiradoc, em 05 de dezembro de 2020, às 16h. Silva é filósofa, performer, artista visual, professora visitante do Departamento de Estudos de Performance da Universidade de

¹Doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais na Universidade de São Paulo (USP), linacirino2@gmail.com.

² https://www.youtube.com/watch?v=2ljrPkbkCEM&t=109s&ab_channel=CachoeiraDoc

Nova York e diretora do Social Justice Institute da Universidade de British Columbia, em Vancouver, Canadá.

O principal recurso utilizado por Silva em *Corpus Infinitum* é a voz. A fala é o instrumento condutor dessa performance, que também lançou mão de imagens: trechos do filme dirigido por Carlos Motta, *Corpo Fechado* (2018), e cartas de tarot. Silva tirou cartas na mesa de quem estivesse presente. A leitura das cartas foi mediada por comentários escritos pelo público no chat do Youtube.

A presença da voz de Silva é o substrato da performance e possibilita a sua fruição, por meio das subjetividades vocais e corporais da performer que envolvem a relação (ou dramatização) online com o público.

O audiovisual é uma ilusão, de acordo com Michel Chion (1990), que se estabelece na relação do valor acrescentado, ou seja, um valor sonoro expressivo e informativo que enriquece ou deposita valor de crença em uma determinada imagem. O fenômeno do valor acrescentado tem mais ênfase no âmbito da sincronia entre som e imagem, isto é, quando há uma relação imediata e necessária entre aquilo que se vê e aquilo que se ouve. Chion (1990) percebeu que o audiovisual é vococêntrico: favorece a voz porque destaca-a dos outros sons. A voz que dá suporte ao argumento de Chion é aquela da expressão verbal. O vococentrismo é quase sempre verbocentrismo. Isso porque as pessoas, no cotidiano, também são verbocêntricas. Se ouvimos vozes misturadas com outros sons, as vozes captam e concentram nossa atenção. Ou seja, o verbocentrismo de Chion (1990) é caracterizado pelo poder do verbo, por meio da palavra, de ser o centro de nossa atenção. O verbocentrismo seria o valor acrescentado pela fala.

A palavra falada, segundo o autor (1990), contempla a palavra-emanção, a palavra-texto e a palavra-teatro. As duas últimas refletem a palavra que precisa ser compreendida para a fruição da narrativa. A palavra-emanção, por outro lado, não precisa ser necessariamente entendida, ela é um valor expressivo da existência da personagem, que a caracteriza, como uma “silhueta”.

A fala-performance de Silva, como dito anteriormente, foi a abertura do IX Cachoeiradoc (FIG. 1). Este festival de cinema documentário foi idealizado por Amaranta Cesar, por esta razão, é a voz dela que ouvimos primeiro. Sua aparição é breve: cumprimenta e agradece a presença do público.

Figura 1 – Abertura da fala-performance *Corpus Infinitum*
Fonte – Canal no Youtube do Cachoeiradoc, 2020

Em seguida, Amaranta Cesar passa a palavra para a professora Kênia Freitas, mediadora entre Silva e o público. Quando Freitas inicia a fala, percebe-se um *delay* entre imagem e som, ou seja, não há uma sincronicidade entre o que vemos e ouvimos – o que desloca e quebra a atenção na espectadorialidade, por alguns segundos. No entanto, o atraso é ajustado quando Freitas menciona que está muito nervosa, o que é perceptível por sua respiração rápida e levemente ofegante. A voz de Freitas fica mais regular e estável quando lê um texto de apresentação (mini-bio) de Silva.

Denise Ferreira da Silva começa sua fala-performance através do verbo, da fala, agradecendo o convite do festival. Sua voz apresenta uma modulação trêmula, com pausas e respiros, o que denota também o seu nervosismo, presente na voz e no corpo inquieto de Silva que, embora sentada, fica inquieta na cadeira. Há, portanto, verossimilhança entre voz e corpo da performer.

A voz de Silva fica mais calma quando começa a ler um texto que aparenta estar na tela do seu computador (FIG. 2). Não vemos o texto que está sendo lido, no entanto, é perceptível a presença de um roteiro, através do olhar e da modulação da voz da performer, que passa a apresentar uma entoação regular. Silva inicia *Corpus Infinitum* com a perspectiva de que a fala e o discurso não tem vantagem sobre imagens, sons, odores, sabores, outras maneiras de se expressar. Ainda assim, complementa a performer, a palavra e o texto parecem ocupar o

sentido e o senso: “parecem tomar conta de tudo” (SILVA, 2020). De certa forma, Silva evoca o verbocentrismo mencionado por Chion (1990).

Figura 2 – Denise Ferreira da Silva em *Corpus Infinitum*
Fonte – Canal no Youtube do Cachoeiradoc, 2020

O verbocentrismo (o campo do discursivo) é o que Silva se opõe em *Corpus Infinitum* – ainda que sua principal ferramenta de combate, nesta performance, seja o próprio verbo (a palavra), por meio da voz. A fala-emanção de Silva informa e moldura a silhueta de sua personagem, ali, em performance. Ao mesmo tempo, a sua fala é opaca e preserva segredos com o fim de não engessar significações. O principal argumento da fala em *Corpus Infinitum* é combater, com a Imaginação, o Entendimento gerado pelo discurso kantiano pós-iluminista.

As palavras da filósofa em sua fala-performance são, ao mesmo tempo, palavras-teatro, palavras-texto e palavras-emanção. Chamo atenção, em especial, à palavra-emanção, pois Silva tem a assinatura identitária de uma filósofa negra, cuja voz foi secularmente silenciada.

Nesse espectro, a voz a que se refere Chion (1990) não alcança tanto sentido. A voz agora ganha outra conotação e denotação, mais criticamente elucidada por Grada Kilomba (2019), no livro *Memórias da Plantação*, especificamente no capítulo “Máscara”, que gira em torno da figura de Anastácia.

Grada Kilomba (2019) destaca que a máscara do silenciamento é simbolizada pela figura de Anastácia, que tinha que usar um pedaço de metal colocado na boca, instalado entre o maxilar e a língua, fixada por duas cordas amarradas na cabeça. A autora destaca que a máscara era imposta pelos senhores brancos para que escravizadas/os, enquanto trabalhavam nas plantações, não comessem cana-de-açúcar ou cacau. No entanto, sua principal função era silenciar e implementar um senso de mudez. “Nesse sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento das/os chamadas/os os “Outras/os”: Quem pode falar?” (KILOMBA, 2019, p. 33).

Na linha desse raciocínio, quando Silva, em performance, fala na abertura de um dos maiores festivais de documentário do Brasil, sua voz é sobretudo política. No livro *Performances do Tempo Espiral* (2021), Leda Maria Martins afirma que as reminiscências históricas nas Américas dos povos africanos são recriadas, reinventadas e transcriadas em paisagens sonoras, como resposos, nas performances de diversos gêneros narrativos, por meio de enunciações criativas de jogos poéticos de linguagens que reinventam saberes estéticos em outras poéticas.

A palavra proferia, na percepção da autora, é potência de fala de fazer o som se manifestar como materialidade. Especificamente nos sistemas cognitivos africanos e afro-brasileiros, Martins (2021) entende que a palavra é signo, pois representa alguma coisa, mas também é eficácia e poder, pois traz em si aquilo que evoca. A palavra é em si mesma o acontecimento.

Quem detém a palavra detém o poder. Quem anuncia a palavra tem responsabilidade do dito na voz daquilo que diz, tendo em vista que a palavra é oráculo e ação, de acordo com Martins (2021). A palavra, como sopro e dicção, vai além de agenciar o ritual: já que é linguagem, ela também é ritual. “E são os rituais de linguagem que encenam a palavra, espacial e atemporal, aglutinando o pretérito, o presente e o futuro” (MARTINS, 2021, p. 83).

A principal forma de disseminação dos saberes de pessoas africanas que cruzou o Atlântico no período colonial não acontecia pela escrita, mas sobretudo por meio da voz e do corpo em movimento. Nesse sentido, a voz é um dos maiores poderes (e reivindicações) de pessoas negras. A voz e as palavras de Silva em *Corpus Infinitum* têm poder de ser ritual.

2. O fim da imaginação como a conhecemos

Durante a fala-performance Silva elaborou uma pergunta para as cartas de tarot (FIG. 3): “Como o documentário pode enfrentar as questões postas pelo fato de que muitas de nossas imagens, **porque limitadas pelo imaginável**, podem contribuir para a continuação das modalidades de sujeição racial, colonial e cis-hetero-patriarcal que desejamos eliminar?”. É uma crítica em forma de pergunta que pode implicar justamente o oposto do que formula: Como o documentário pode ampliar o imaginável para romper com as modalidades de sujeição racial, colonial e cis-hetero-patriarcal que desejamos eliminar?

Figura 2 - Cartas de tarot em *Corpus Infinitum*
Fonte - Canal no Youtube do Cachoeira Doc, 2020

Silva (2020) distingue imaginação do que é imaginável, durante *Corpus Infinitum*. O campo do que é imaginável, ou seja, o campo da fabulação, foi ocupado pelos pilares ontoepistemológicos do pós-iluminismo: sequencialidade, separabilidade e determinabilidade, segundo a filósofa. O imaginável foi habitado pelo discursivo, mas não a imaginação, conforme Silva: "A imaginação não foi completamente ocupada ou sabotada

pelo programa kantiano e pelo discurso pós-iluminista que segue esse programa. Nossa imaginação mantém sua capacidade de criar imagens que traem e/ou sabotam as palavras” (SILVA, 2020).

Emmanuel Kant desenvolveu uma teoria normativa, universalista e limitadora sobre a imaginação, sobretudo em *Crítica da razão pura* (2001) e em *Crítica da faculdade do juízo* (1995). No primeiro livro, Kant (2001) argumenta que a imaginação media os campos da sensibilidade e do entendimento, compondo assim a cognição. De acordo com o filósofo, a sensibilidade permite a percepção de signos e informações do mundo através dos sentidos (visão, audição, olfato, paladar, tato), já o entendimento possibilita a criação de conceitos a partir desta percepção. Num entrelugar, a imaginação propicia a compreensão cognitiva, pois traduz sensações em conceitos. A imaginação teria a responsabilidade de produzir imagens mentais sobre objetos reais, não necessariamente correspondentes, mas que facilitariam a compreensão destes objetos, por meio da associação.

Kant avança no seu controle normativo da imaginação para criar a distinção entre a imaginação produtiva e a imaginação reprodutiva, em *Crítica da Razão Pura* (2001). De um lado, a imaginação produtiva seria capaz de criar insights e teorias, tendo em vista a sua função criativa e espontânea de construir novos conceitos. De outro lado, a imaginação reprodutiva não possui esta capacidade de criação, ela apenas reproduz imagens mentais de objetos ou conceitos já conhecidos, pois está subordinada às leis do empirismo e da associação: “Mas, na medida em que a imaginação é espontaneidade, também por vezes lhe chamo imaginação *produtiva* e assim a distingo da imaginação *reprodutiva*, cuja síntese está submetida a leis meramente empíricas, as da associação” (2001, A 111). Em *Crítica da faculdade do juízo* (1995), Kant se debruça com mais profundidade sobre a imaginação produtiva para ventilar suas perspectivas sobre o gênio. É importante notar que tanto a imaginação reprodutiva quanto a imaginação produtiva estão a serviço do entendimento, para Kant:

Portanto, as faculdades do ânimo, cuja reunião (em certas relações) constitui o gênio, são as da imaginação e do entendimento. Só que, visto que no seu uso para o conhecimento, a faculdade da imaginação está submetida à coerção do entendimento e à limitação de ser adequada ao conceito do mesmo; e que do ponto de vista estético contrariamente a faculdade da imaginação é livre para fornecer, além daquela concordância com o conceito, todavia espontaneamente, uma matéria rica e não elaborada para o entendimento, a qual este em seu conceito não e considerou e a qual este, porém, aplica não tanto objetivamente para o conhecimento, quanto subjetivamente para a vivificação das faculdades de

conhecimento, indiretamente, portanto, também para conhecimentos. (KANT, 1995, p. 162)

Kant argumenta em *Crítica da Faculdade do Juízo* (1995) que a imaginação é uma das faculdades que constitui o gênio, assim como a faculdade do entendimento. No entanto, cada uma destas faculdades funciona de maneiras diferentes nesta constituição, e para Kant a imaginação está subordinada aos conceitos e aos limites do entendimento quando seu uso é para o conhecimento. Ocorre que quando a imaginação é abordada sob o ponto de vista da estética, ela se reveste de um poder criativo e inovador (imaginação produtiva), supostamente não subordinada à objetividade do entendimento, mas ainda limitada pela coerção do entendimento, indiretamente, pois impacta a experiência subjetiva a partir da vivificação das faculdades de conhecimento. É fecundo destacar que embora Kant mencione que é “livre” a faculdade da imaginação do ponto de vista estético, o “livre jogo da imaginação” obedece a regras e princípios esquematizados³ – ainda quando a imaginação é utilizada para fins estéticos. Isso quer dizer que a imaginação é apta para produzir novas ideias e formas para o entendimento, mesmo que elas não sejam úteis para a cognição, desde que enriqueçam experiências estéticas. Dessa forma, a imaginação segundo Kant nunca é livre.

Quando Silva (2020) menciona que nossas imagens são limitadas pelo imaginável na sua pergunta para as cartas de tarot em *Corpus Infinitum*, ela se refere ao programa kantiano regulador da imaginação que influenciou o pensamento pós-iluminista que ainda atua na atualidade global. Isso significa que, mesmo na função estética de criar imagens, a imaginação está controlada pelo entendimento, seja ela produtiva ou reprodutiva. Por esta razão, é instigante a distinção que faz Silva (2020) entre a “imaginação” e o “imaginável”. Para a filósofa, o imaginável, ou seja, que se instaura no campo da fabulação, foi corrompido pelo programa kantiano limitador da imaginação – ele está a serviço do entendimento (da razão, da palavra, do logos) e, portanto, produz imagens convencionadas a modelos preexistentes. Tendo em vista o nosso contexto histórico e cultural ocidental, essas imagens são enquadradas por “modalidades de sujeição racial, colonial e cis-hetero-patricarcal” (2020). Já a imaginação ainda é livre para criar imagens (sejam elas mentais, visuais, auditivas, olfativas ou táteis) que sabotam o conhecimento regimentado e regido pela razão

³ Kant entende o esquema enquanto condição formal e pura da sensibilidade e o esquematismo enquanto processo em que o entendimento opera esquemas, ou seja, o esquematismo é a regulamentação, pelo entendimento, das operações dos esquemas da imaginação (FREIRE, 2013).

universal de Kant e que influenciam e perpetuam essas modalidades de sujeição que se deseja combater.

Silva constrói a noção de *Corpus Infinitum* (2020) baseada no *Plenum*⁴ de Leibniz (2016). A filósofa propõe uma imagem de um contexto em que todas as existências estão conectadas sem separabilidade, sequencialidade ou determinabilidade: pilares do conhecimento ontoepistemológico e do tempo linear do “Mundo Ordenado”. A separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade que Denise opera (e combate) têm elementos de Kant que ainda influenciam projetos epistemológicos contemporâneos. Quando a vida social é capaz de refletir o “Mundo Implicado”, argumenta Silva (2019), a sociedade não seria causa tampouco efeito de relações separadas, ao contrário: tudo o que existe é expressão singular de cada pessoa e de todas as outras existências atuais-virtuais do universo, como um *Corpus Infinitum*.

Na esteira do pensamento crítico de Silva (2016), o programa regulador universalista kantiano da imaginação deve ser radicalmente contido: “Do que precisaremos abrir mão para liberar a radical capacidade criativa da imaginação e dela obtermos o que for necessário para a tarefa de pensar O Mundo de outra maneira?”. A proposta de Silva é o fim deste mundo – ou seja, a decolonização – enquanto movimento de des-pensar o mundo como o conhecemos.

A imagem do fim do mundo é tanto simbólica quanto factual, Silva (2020) alerta que o aquecimento global tornará o planeta Terra impróprio para humanos e alguns seres vivos. São ações humanas que estão elevando a temperatura média do planeta, e segundo Silva (2020), as raízes destas ações estão entrelaçadas à separabilidade, determinabilidade e sequencialidade que culminou no processo jurídico-econômico da atualidade global. Silva, ao invés de focar no Humano como causa eficiente (aparência observável de mudança) do aquecimento global, propõe que o extrativismo, a colonialidade e racialidade são modos jurídicos e simbólicos que facilitam o aquecimento global. Silva (2020) argumenta que, embora a extração intensa de combustíveis fósseis ou nutrientes do solo para plantações e

⁴ “Na natureza tudo é pleno”, afirma Leibniz (2016, p. 114). A natureza, segundo o filósofo, é formada por substâncias simples (mônadas) separadas umas das outras por ações próprias que intervêm em suas relações. Esta separação não significa necessariamente uma distância física – a separação diz respeito às diferenças ou incomunicabilidades relacionadas às percepções e apetites próprios de cada substância. O *Plenum* seria a representação hipotética de uma pluralidade de substâncias pela sua unidade: todos os corpos estão conectados e um corpo age sobre outro e é por ele afetado, formando assim um corpo orgânico: a “Máquina da Natureza”.

gado podem gerar excesso de emissão de gases que geram o efeito estufa e, por consequência, agravam o aquecimento global, poucas pessoas destinam atenção à expropriação da mão-de-obra e de terras que são necessárias para extrair tanto combustíveis fósseis como o solo. Nesse aspecto, a colonialidade e a racialidade sustentam um modo de governança que se apoia na violência racial para garantir a extração de energia de terras e corpos.

No Brasil, por exemplo, os corpos escravizados de ontem que trabalhavam nas plantações de açúcar no período colonial são os trabalhadores que recebem por diária nas plantações de soja para biocombustível hoje, pondera Silva (2020). O calor (energia interna) e o labor (energia cinética), simbolismos utilizados para deslocar o pensamento da destruição para o da conversão, são operados pela filósofa para propor um pensamento fractal sobre o aquecimento global. A energia interna e cinética de nativos americanos e escravizados africanos (meios de produção explorados pelo colonialismo) ainda permanecem como capital global que extrai matérias-primas (combustíveis fósseis e nutrientes do solo) para sua autorreprodução: a acumulação. Pensar na chave da conversão ao invés da chave da destruição é refletir criticamente que a acumulação de capital – que gera o aumento de gases de efeito de estufa – é baseado na conversão de energia (labor e calor) que expropria terras nativas, combustíveis fósseis e corpos escravizados. Os mecanismos de poder da colonialidade e da racialidade possibilitam o acúmulo de riquezas que se transforma em aquecimento global, de acordo com Silva (2020). Por esta razão, Silva (2019) cultiva a ideia do fim do mundo como o conhecemos, ou seja, o fim do Mundo Ordenado, baseado na separabilidade, sequencialidade e determinabilidade sustentados pela violência racial. O fim deste mundo implica a decolonização – “a restauração do valor total expropriado de terras nativas e corpos escravizados” (SILVA, 2019, p. 37).

Em entrevista com os historiadores e críticos de arte Kerstin Stakemeier e Susanne Leeb, Silva (2019) afirma que o fim do mundo como o conhecemos acontecerá dentro e contra as instituições da arte, da universidade e da mídia social. O fim deste mundo envolve revoltas singelas por meio de gestos de recusa e refúgio, de acordo com a filósofa. Ao mesmo tempo em que “quebra” o “Mundo Ordenado”, por meio de suas performances, Silva constrói uma nova perspectiva ontológica e epistemológica de humanidade baseada na imaginação para criar o “Mundo Implicado”. Tendo em mente que as imagens foram instrumentos fundamentais para construir o pensamento moderno deste mundo que perpetua violências

sistêmicas de subjugação racial, as imagens também têm poder criativo e combativo para destruir a forma como conhecemos este mundo, podendo servir como práticas estético-artísticas disruptivas.

Portanto, ao indagarmos como a imaginação pode ser utilizada como ferramenta, no fim do mundo, para criar possibilidades capazes de levar à emergência novas formas de conhecimento, constatamos a necessidade de construir novas epistemologias que levem em conta a interdependência e a complexidade dos sistemas naturais e sociais. Isso porque o fim do mundo, real ou simbólico, é uma ruptura que exige outras formas de imaginar e agir. A performance e a imaginação podem atuar como epistemologias capazes de criar outras narrativas e possibilidades diante do desconhecido, aptas a construir formas de agências coletivas que acolham diferenças sem separabilidade (SILVA, 2016). Como a imaginação, na sua radical capacidade criativa, extrapola os limites do que é considerado possível, a performance pode ser um modo de materializar essas (im)possibilidades.

Conclusão

A voz de Denise Ferreira da Silva, em *Corpus Infinitum*, é o instrumento fundamental de sua performance. É o que guia a sua fala, o seu discurso. De certo modo, a performance de Silva é verbocêntrica, nos termos de Chion (1990), pois o verbo, por meio da palavra, é o centro de nossa atenção. No entanto, quando escutamos sobre o que fala Silva percebemos que sabotar a palavra e o texto do pós-iluminismo é o desafio mais urgente que se deve enfrentar.

Sabotar a palavra e o texto pós-iluminista significa, em alguma medida, desmontar a importância do Entendimento (do verbo, da palavra, da razão, do conhecimento como entende o Ocidente) e inscrever a Imaginação como norteadora de um Mundo que seja eticamente implicado, tendo em vista que a imaginação ainda possui a capacidade de criar imagens que traem as palavras.

Se analisarmos as palavras-texto e as palavras-teatro de Silva, num jogo dialético com as palavras, em *Corpus Infinitum*, Silva joga contra as palavras. Mais especificamente, contra as palavras do pós-iluminismo propagadas sobretudo por Kant, que colocam a razão e o Entendimento como o centro do conhecimento e daquilo que pode(re)mos imaginar.

A palavra-emanção ganhou corpo nessa análise, tendo em vista a subjetividade que carrega a voz de Silva: a voz de uma filósofa negra e brasileira que quer implementar uma

nova imagem de Mundo. Nesse sentido, foi preciso emigrar epistemologicamente de Chion para Grada Kilomba e Leda Maria Martins, que reconhecem na voz e na palavra outros sentidos semânticos e simbólicos. A voz e as palavras ditas por Silva – estético-políticas – carregam o poder de presença, ritual e ação, que aglutinam presente e futuro de modo complementar. A voz e a escuta podem ser elementos estratégicos para a imaginação performática. Através da voz, é possível expressar experiências e visões de mundo, ao mesmo tempo em que ambientes para diálogos e trocas são criados. Sendo signos, as palavras ditas pela voz de Silva carregam em si mesmas o acontecimento de *Corpus Infinitum*: imaginação em ação.

A imaginação é um ponto fulcral em *Corpus Infinitum*, tendo em vista a capacidade da imaginação de produzir imagens que podem desafiar e sabotar as estruturas discursivas kantianas que limitaram o campo do imaginável, subordinando-o ao entendimento e à razão. É possível entender a pergunta feita por Silva durante sua fala-performance como uma crítica à limitação do imaginável, que pode perpetuar modalidades de sujeição racial, colonial e cis-hetero-patriarcal. Nesse ponto, é importante notar que a imaginação não foi completamente ocupada pelo discurso pós-iluminista e mantém sua capacidade de criar imagens que transcendem o discursivo.

Silva também menciona a distinção entre o que é imaginável e a imaginação propriamente dita. Enquanto o que é imaginável foi ocupado pelos pilares ontoepistemológicos do pós-iluminismo, a imaginação ainda possui uma liberdade criativa que pode subverter esses limites. Compreender a proposta da filósofa Denise Ferreira da Silva de imaginar um mundo onde todas as existências estão conectadas – *Corpus Infinitum* – é um desafio para o pensamento ocidental enraizado em uma ontologia dualista e hierárquica que separa o sujeito de objeto e coloca a razão como o principal caminho para o conhecimento. A imagem de que tudo o que existe é uma expressão singular de cada pessoa e de todas as outras existências atuais-virtuais do universo (*Corpus Infinitum*) é uma proposta radical que subverte a concepção do tempo linear (ordenado) e da separação entre complexidades humanas e não-humanas.

Ao propor a decolonização do pensamento, Silva questiona o programa regulador universalista kantiano da imaginação que coloca limites ao que é considerado possível e legítimo. Ela defende que é preciso abrir mão das estruturas coloniais que moldaram o pensamento moderno ocidental e liberar a capacidade criativa da imaginação para criar novas

formas de existência e agência. Nesse sentido, as performances são ferramentas capazes de criar possibilidades para construir novas epistemologias que considerem a interdependência e a complexidade dos sistemas naturais e sociais.

O fim do mundo, como propõe Silva, não é apenas uma questão simbólica ou factual, mas uma ruptura que exige a construção de outras formas de agir e de imaginar. Assim, a performance se apresenta como prática estético-artística disruptiva que tem o poder de desestabilizar as estruturas opressivas, além de criar novas narrativas e possibilidades diante do desconhecido. Tanto a performance quanto a imaginação podem atuar como epistemologias capazes de criar outras formas de conhecimento que levem em conta a multiplicidade e a coexistência entre sistemáticas naturais e sociais. E, ao materializar essas (im)possibilidades da imaginação radicalmente livre, a performance pode ser um meio subversivo e poético de transformação social e política, levando à emergência novas formas epistemológicas.

O Afrofuturismo é um bom exemplo de movimento estético global decolonial dentro e contra as instituições da arte, da universidade e das mídias sociais que exercita tanto a imaginação radicalmente livre quanto a performance para materializar impossibilidades. Kênia Freitas além de mediadora de *Corpus Infinitum* (2020) foi curadora⁵ do IX Cachoeiradoc: “Futuro, como presente, no passado” e é uma das pesquisadoras, no Brasil, mais implicadas nesta temática. O título da Mostra “Futuro, como presente, no passado” já indica uma relação contínua dos regimes temporais próprios da definição do afrofuturismo (FREITAS; MESSIAS, 2018) que, em alguma medida, influenciou a curadoria daquela edição e materializou um festival de documentário com 51 filmes selecionados, sendo 29 dirigidos por mulheres, 31 dirigidos por pessoas negras, 16 assinados por profissionais baianos⁶. Grande parte destes filmes é atravessada pela performance e pela imaginação em suas estéticas, o que tensiona (ou implode) as fronteiras daquilo que se entende por documentário. Ou seja, a imaginação e a performance foram epistemologias presentes na curadoria do IX Cachoeiradoc. Alguns filmes escolhidos (como *Arco do Tempo* (2019), dirigido por Juan Rodrigues e *Pattaki* (2019) dirigido por Everlane Moraes) bebem do afrofuturismo para tecer suas narrativas. De certa forma, a prática curatorial do IX

⁵ A curadoria foi realizada por Evelyn Sacramento, Fabio Rodrigues, Kênia Freitas, Patrícia Mourão, Ramayana Lira e Rayanne Layssa. Os assistentes de curadoria foram Álex Antonio e Otávio Conceição; egresso e estudante, respectivamente, do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB. Disponível em:

<https://cachoeiradoc.com.br/festival/mostra-de-documentarios-brasileiros/>

⁶ <https://cachoeiradoc.com.br/festival/sobre/>

Cachoeiradoc responde, junto com as cartas de tarot, à pergunta de Silva (2020) em *Corpus Infinitum*.

Referências

- CACHOEIRADOC. **IX CachoeiraDoc - Corpus Infinitum: fala-performance de abertura com Denise Ferreira da Silva** [Vídeo], 2020. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2ljrPkbkCEM&t=686s>
- CHION, Michel. **A audiovisualização: som e imagem no cinema**. Texto & Grafia, 1990.
- FREIRE, Hálvaro Carvalho. **Síntese e esquema: a faculdade de imaginação na CRP**. Dissertação (Mestrado em Filosofia), Universidade Federal do Ceará, 2013, p. 1-77.
- FREITAS, K.; MESSIAS, J. O futuro será negro ou não será: Afrofuturismo versus Afropessimismo - as distopias do presente. **Das Questões**, [S. l.], v. 6, n. 1, 2018. DOI: 10.26512/dasquestoes.v6i6.18706. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/dasquestoes/article/view/18706>
- KANT, Immanuel. **Crítica da faculdade do juízo**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
- KANT, Immanuel. **Crítica da Razão Pura**. 5ª Edição. Trad.: Manuela Pinto e. Alexandre Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001
- KILOMBA, Grada. **Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
- LEIBNIZ, G. W. **Novo Sistema da Natureza: Princípios da Natureza e da Graça Fundados sobre a Razão**. IEF, 2016.
- MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
- SILVA, Denise. **A Dívida Impagável**. Oficina de Imagem Política, Living Commons, 2019.
- SILVA, Denise. **The crises of the European imagination**. Artalk Revue. N. 4, 2020. <https://artalk.cz/wp-content/uploads/2020/01/AR-4-EN-162016.pdf>
- SILVA, Denise. **Um fim para “este” mundo**. Texte Zur Kunst, 2019. <https://revistadr.com.br/posts/um-fim-paraeste-mundo-entrevista-de-denise-ferreira-da-silva-na-revista-texte-zur-kunst/>
- SILVA, Denise. **Sobre diferença sem separabilidade**. Texto publicado no Catálogo da 32ª Bienal de São Paulo (2016). Disponível em: <https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-jornal/Sobre-diferen%C3%A7a-sem-separabilidade>